

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECRAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолiddин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimjanovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATIY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Камнева Нина Анатольевна
Камнева Ирина Анатольевна
Тамбовский государственный
медицинский университет им. Г.Р. Державина

ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812607>

АННОТАЦИЯ

Устранение дефектов бифуркации III степени является одной из самых сложных задач в пародонтологии, в большинстве случаев лечение сводится к гемисекции или к туннельному препарированию зуба, однако каждый из этих методов чреват развитием осложнений. Применение направленной тканевой регенерации (НТР) для устранения различных пародонтальных дефектов (например, внутрикостных дефектов или дефектов бифуркации II степени) уже было описано в стоматологической литературе. В то же время сообщения о полной регенерации тканей при устранении дефектов бифуркации III степени в области нижних моляров при использовании НТР встречаются достаточно редко [7]. Вероятность полного устранения сквозного костного дефекта во многом зависит от его геометрии, в том числе от вертикального размера. Сведения об эффективности ЭМП при устранении дефектов бифуркации III класса нижних моляров отсутствуют. Оценка сочетанного применения НТР и ЭМП в комплексе хирургического лечения дефектов бифуркаций III степени в области нижних моляров является основной задачей данного исследования.

Ключевые слова: эмалевые матричные протеины, бифуркация, тканевая регенерация.

Kamneva Nina Anatolyevna
Kamneva Irina Anatolyevna
Tambov State Medical
University named after G.R. Derzhavin

REVIEW ON THE APPLICATION OF EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ARBITRARY ENAMEL MATRIX FOR THE ELIMINATION OF BIFURCATION DEFECTS IN THE MANDIBLE IN THE MOLAR REGION

ANNOTATION

Elimination of grade III bifurcation defects is one of the most difficult tasks in periodontology, in most cases treatment is reduced to hemisection or tunnel preparation of the tooth, however, each of these methods is fraught with the development of complications. The use of directed tissue regeneration (DTR) to eliminate various periodontal defects (for example, intraosseous defects or grade II bifurcation defects) has already been described in the dental literature. At the same time, reports of complete tissue regeneration with the elimination of grade III bifurcation defects in the lower molars using HIP are quite rare. The probability of complete elimination of a through bone defect largely depends on its geometry, including its vertical size. There is no information on the effectiveness of EMF in eliminating bifurcation defects of the lower molars class III. Evaluation of the combined use of DTR and EMF in the complex of surgical treatment of grade III bifurcation defects in the lower molars is the main objective of this study.

Keywords: enamel matrix proteins, bifurcation, tissue regeneration.

Kamneva Nina Anatolyevna
Kamneva Irina Anatolyevna
G. R. Derzhavina nomidagi Tambov davlat tibbiyot universiteti

MOLYARLAR SOHASIDAGI PASTKI JAG'DAGI BIFURKATSIYA NUQSONLARINI BARTARAF ETISH UCHUN IXTIYORIY EMAL MATRITSASINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI QO'LLASH BO'YICHA SHARH

ANNOTATSIYA

III darajali bifurkatsiya nuqsonlarini bartaraf etish periodontologiyadagi eng qiyin vazifalardan biri bo'lib, aksariyat hollarda davolash gemiseksiya yoki tishni tunnel tayyorlashga to'g'ri keladi, ammo bu usullarning har biri asoratlarni rivojlanishiga olib keladi. Turli periodontal nuqsonlarni (masalan, intrakostal nuqsonlar yoki II darajali bifurkatsiya nuqsonlari) bartaraf etish uchun yo'naltirilgan to'qimalarni qayta tiklash (YTR) qo'llanilishi stomatologiya adabiyotlarida allaqachon tasvirlangan. Shu bilan birga, HIPDAN foydalanganda pastki molarlar sohasidagi III darajali bifurkatsiya nuqsonlarini bartaraf etishda to'qimalarning to'liq yangilanishi haqida xabarlar juda kam uchraydi. Suyak nuqsonini butunlay

yo'q qilish ehtimoli ko'p jihatdan uning geometriyasiga, shu jumladan vertikal o'lchamiga bog'liq. Pastki molarlarning III sinfidagi bifurkatsiya nuqsonlarini bartaraf etishda EMF samaradorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud emas. Pastki molarlar sohasidagi III darajali bifurkatsiya nuqsonlarini jarrohlik davolash kompleksida YTR va EMF dan birgalikda foydalanishni baholash ushbu tadqiqotning asosiy vazifasidir.

Kalit so'zlar: emal matritsasi oqsillari, bifurkatsiya, to'qimalarni tiklash.

Введение: Доказано, что результаты исследования изучение обзора по применению оценки эффективности произвольных эмалевого матрикса для устранения дефектов бифуркации на нижней челюсти в области моляров, в опытно-экспериментальное исследование проводилось на кафедры стоматологии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, г. Тамбова, за период с 2022 по 2023 гг. на основании данных, полученных в ходе стоматологического исследования, заключается в том, что эмпирические результаты могут использоваться врачами – стоматологами.

Актуальность исследования изучение обзора по применению оценки эффективности произвольных эмалевого матрикса для устранения дефектов бифуркации на нижней челюсти в области моляров, изучаются на базе медицинского института Т.Г.У. им Г.Р.Державина в современном обществе несомненна.

Таким образом, многие аспекты исследования нашли свое место в стоматологической проблематики, исследования изучение в обзора по применению оценки эффективности произвольных эмалевого матрикса для устранения дефектов бифуркации на нижней челюсти в области моляров.

Можно сделать вывод о исследовании изучение обзора по применению оценки эффективности произвольных эмалевого матрикса для устранения дефектов бифуркации на нижней челюсти в области моляров.

Цель исследования: усовершенствовать исследование обзора по применению оценки эффективности произвольных эмалевого матрикса для устранения дефектов бифуркации на нижней челюсти в области моляров.

Материал и методы исследования: по признанию большинства ученых, профессиональная ответственность практических стоматологов как научная проблема в отечественной и зарубежной стоматологии является сложным и многоаспектным обзором по применению оценки эффективности произвольных эмалевого матрикса для устранения дефектов бифуркации на нижней челюсти в области моляров.

После проведения внутрибороздочного разреза отслоили слизисто-надкостничные лоскуты с язычной и щечной сторон причинного зуба [7]. Для полного удаления всей инфицированной ткани проводили тщательную деэпителизацию внутренней поверхности лоскута [7]. После иссечения грануляций из дефекта в области бифуркации с помощью острых ручных инструментов и мелкозернистых алмазных боров очищали обнаженную часть корня, в том числе свода бифуркации пораженного зуба (рис. 1).

Результаты: рассмотрим обзор по применению оценки эффективности произвольных эмалевого матрикса для устранения дефектов бифуркации на нижней челюсти в области моляров на рис.1.

Рис.1. Результаты обзора по применению оценки эффективности произвольных эмалевого матрикса для устранения дефектов бифуркации на нижней челюсти в области моляров.

Профессиональная деятельность врача-стоматолога, как и любого другого устранение дефектов бифуркации III степени является одной из самых сложных задач в пародонтологии. В большинстве случаев лечение сводится к гемисекции или к туннельному препарированию зуба. Однако каждый из этих методов чреват развитием осложнений. Осложнением туннельного препарирования может стать развитие кариеса в области расхождения корней зубов, при гемисекции существует риск возникновения нарушений, не связанных с пародонтальными тканями, например, перелом сохранившегося корня или поражение периапикальных тканей [5].

Вероятность полного устранения сквозного костного дефекта во многом зависит от его геометрии, в том числе от вертикального

размера. Ключевым аспектом устранения таких дефектов с помощью НТР является аккуратная работа с мягкими тканями в зоне дефекта и полное перекрытие мембраны лоскутом в течение всего периода заживления [1].

Эмалевые матричные протеины (ЭМП) способствуют регенерации тканей пародонта. Straumann® Emdogain® представляет собой биорезорбируемый препарат, состоящий из гидрофобных эмалевых матричных протеинов, выделенных из эмали эмбрионов свиней [2]. Результаты испытания на животных и клинических исследований указывают на способность этого материала стимулировать регенеративные процессы в пародонте при нанесении ЭМП на поверхность корня зуба [6]. На примере биопсии человеческих тканей и гистологического анализа зоны

щелевидных дефектов щечной стенки зубной альвеолы у обезьян отмечено положительное влияние ЭМП на регенерацию пародонта и формирование нового цемента корня с вплетающимися в него фиброзными волокнами. Кроме того, клинические исследования наглядно продемонстрировали значительное увеличение уровня прикрепления при обработке поверхности корня ЭМП во время пародонтологического вмешательства [3].

Материал и методы исследования: обследовано всего у девяти пациентов женщин было 14 дефектов бифуркации III степени в области моляров нижней челюсти.

После первичной консультации и составления плана лечения каждого пациента обучали индивидуальной гигиене полости рта. Кроме того, на предварительном этапе лечения осуществлялись базовые пародонтологические мероприятия, включающие в себя сглаживание поверхности корня и снятие зубных отложений [7].

Перед нанесением на поверхность корня любого из используемых материалов в проекции межзубных участков лоскута накладывали нерезорбируемые швы (расширенный

политетрафтор-этилен (р-ПТФЭ), Gore-Tex), но узлы не завязывали. Затем корни зубов около двух минут обрабатывали 24%-ным гелем ЭДТА (рН=6,7). После промывания стерильным физиологическим раствором поверхности корня, включая свод бифуркации, наносили ЭМП. Сразу после введения ЭМП лоскут смещали коронарно и фиксировался швами [7]. После плотной фиксации мембраны в нужном положении проводят репозицию лоскута, удержание которого обеспечивается с помощью наложения в межзубных участках горизонтальных матрацных и узловых швов [7].

Для полной иммобилизации лоскута в нужном положении, как правило, использовали горизонтальные матрацные и узловые швы винтерпроксимальной области при использовании только НТР протокол операции нечем не отличался [7].

Результаты исследования выявили тип профессиональной ответственности практического стоматолога. Результаты лечения дефектов бифуркации III степени чрез 6 и 12 месяцев в таблице 1.

Таблица 1

Интерпретация и характеристика	Название шкалы НТР		Название шкалы ЭМП		Название шкалы НТР+ЭМП	
	6 мес	12 мес	6 мес	12 мес	6 мес	12 мес
Число клинических случаев	3	3	4	4	7	6
Экспозиция мембраны	2	2	-	-	5	5
Сквозной дефект	1	2	2	2	4	4
Частично закрытый дефект	2	1	2	2	3	2

Таким образом, наличие убедительной практики и удачного опыта врачей-стоматологов в условия развития стоматологии в России, обзора по применению оценки эффективности произвольных эмалевого матрикса для устранения дефектов бифуркации на нижней челюсти в области моляров. Обследование проводили через 6 и 12 месяцев после оперативного вмешательства для предотвращения образования налета проводили полировку наддесневой части зуба и промывали область вмешательства 0,2%-ным раствором хлоргексидина биглюконата, через шесть недель после операции пациентов приглашали на осмотр один раз в месяц. Во время таких осмотров проводили полировку клинических коронок и инструктаж по самостоятельной гигиене полости рта [7].

Выводы: На фоне общего результата применения НТР и использовании НТР экспозиция мембраны произошла в двух из трех случаев, через шесть месяцев во время контрольного осмотра в одном случае был обнаружен сквозной дефект бифуркации, в двух других случаях было достигнуто частичное устранение дефекта у женщин.

Через 12 месяцев после выполнения оперативного вмешательства выявлено два сквозных дефекта и один был устранен частично у женщин. Средний показатель вертикального уровня пародонтального прикрепления с щечной стороны зуба снизился с $6,0 \pm 2,0$ до операции до $4,6 \pm 2,9$ мм через 6 месяцев у женщин.

За последнее время изучение обзора по применению оценки эффективности произвольных эмалевого матрикса, для устранения дефектов бифуркации на нижней челюсти в области моляров в системе наука в стоматологии достигнуть большинства успехов.

На основании изучения обзора по применению оценки эффективности произвольных эмалевого матрикса, для устранения дефектов бифуркации на нижней челюсти в области моляров, в настоящее время проводилось на кафедры стоматологии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, г. Тамбова. за период с 2022 по 2023 гг. Получены данные позволили сделать выводы о том, что результаты исследования имеют прикладное значение и могут быть использованы при разработке лекционных курсов.

Список использованной литературы:

1. Сирак Сергей Владимирович, Коробкеев Александр Анатольевич, Сапунов Константин Игоревич, Читанова Аза Джумберовна Клинико-экспериментальное использование остеопластических средств при удалении ретенированных и дистопированных нижних третьих моляров // Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. №1.
2. Лобанова Надежда Ивановна, Кирейчук Валентина Петровна, Каган Елена Сергеевна Влияние воспаления и способа заполнения костной полости после удаления нижнего третьего моляра при его затрудненном прорезывании на длительность лечения // МвК. 2015. №3.
3. Лобанова Надежда Ивановна Использование плазмы, обогащенной тромбоцитами, при удалении ретенированного и дистопированного нижнего третьего моляра // МвК. 2011. №3.
4. Лобанова Н. И., Киселев Г. Ф., Кирейчук В. П., Ткаченко Т. С., Коновалова Т. И. Эффективность применения БотП при заполнении остаточных костных полостей после удаления нижних третьих моляров // МвК. 2007. №3.
5. Шумилович, Б. Р. Сравнительная характеристика степени апикальной транспортиции и центрирующих свойств никель-титановых инструментов в аугментивной и маргенситовой фазах / Б. Р. Шумилович, С. В. Микляев // Медицина и физическая культура: наука и практика. – 2020. – Т. 2. – № 3(7). – С. 31-41. – DOI 10.20310/2658-7688-2020-2-3(7)-31-41. – EDN NPLRWI.
6. Современные представления о качестве эндодонтического лечения / С. В. Микляев, О. М. Леонова, А. В. Сущенко [и др.] // Медицина и физическая культура: наука и практика. – 2019. – Т. 1. – № 3. – С. 16-21. – DOI 10.20310/2658-7688-2019-1-3-16-21. – EDN SAOPCV.
7. Микляев, С. В. Анализ современных методов лечения хронических воспалительных заболеваний тканей пародонта / С. В. Микляев, О. М. Леонова, А. В. Сущенко // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2018. – Т. 17. – № 2. – С. 321-325. – EDN XTLATZ.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000